

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КОПТОКЧАЛАР ВА ДИСТАЛ КАНАЛЧАЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАРНИНГ БУЙРАК ТОШ КАСАЛЛИГИГА БОҒЛИҚ ЖИХАТЛАРИ****Ачилов А.Т., Мамадиярова Д.У.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Буйрак тош касаллигида коптокчалар ва дистал каналчалардаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 22 беморларнинг буйрагидан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, буйракнинг юқорги гуруҳ косачаларида тошлар шакланганида, тошларнинг ҳажми бўйича буйрак коптокчалари ва дистал каналчаларда патоморфологик ўзгаришлар келиб чиқади. Жумладан, майда тошлар шакланганида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар кузатилса, ўрта ҳажмди тошлар шакланганида некротик ўзгаришларнинг авж олиши қайд этилади. Шунингдек, катта ҳажмли тошлар шакланганида склеротик ўзгаришлар устунлиги кузатилади.

Калит сўзлар: буйрак, литиаз, коптокча, дистал каналча, дистрофия, некроз, шиш, склероз.

**АСПЕКТЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛУБОЧКАХ И ДИСТАЛЬНЫХ
КАНАЛЬЦАХ ПРИ ПОЧЕЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ****Ачилов А.Т., Мамадиярова Д.У.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для выявления изменений в клубочках и дистальных канальцах при мочекаменной болезни был проведен патоморфологический анализ гистологических срезов почек 22 пациентов. Установлено, что при образовании камней в верхней группе почечных чашечек патоморфологические изменения в капсулах и дистальных канальцах происходят в зависимости от объема камней. В частности, при образовании мелких камней наблюдаются дистрофические и некробиотические изменения, а при образовании камней среднего размера - некротические. Также при образовании крупных камней преобладают склеротические изменения.

Ключевые слова: почка, литиаз, клубочка, дистальный каналец, дистрофия, некроз, отек, склероз.

**ASPECTS OF PATHOMORPHOLOGY CHANGES IN THE CAPSULES AND DISTAL TUBULES
IN RENAL STONES****Achilov A.T., Mamadiyarova D.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In order to identify changes in the capsules and distal tubules in renal stone disease, a pathomorphological analysis of tissue sections taken from the kidneys of 22 patients was conducted. It was found that when stones are formed in the upper group of the renal calyx, pathomorphological changes occur in the renal capsules and distal tubules depending on the volume of the stones. In particular, dystrophic and necrobiotic changes are observed when small stones are formed, while necrotic changes are observed when medium-sized stones are formed. Also, sclerotic changes predominate when large stones are formed.

Keywords: kidney, lithiasis, lobule, distal tubule, dystrophy, necrosis, edema, sclerosis.

Кириш. Бутун дунё мамалкатларида урологик касалликларида ичида буйрак тош касаллиги етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келмоқда жумладан, иқтисодиёти яхши ривожланган давлатларда, Россия Федерациясида ушбу касалликнинг кенг тарқалганлиги унинг олидини олиш ва даволаш чоратadbирларини амалга ошириш муаммоси бугунги куннинг долзаб ва ечимини кутаётган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [3]. Ҳозирги вақтда БТК ҳар йили ўртача 2,4% га тарқалиши туфайли соғлиқни сақлаш соҳасидаги энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади [4, 5]. Урологик шифохоналарида даволанаётган беморларнинг умумий сонининг 30-50 % ни сийдик йўллари тош касалликлари ташкил этиши қайд этилади [6]. Буйрак тош касаллиги билан турли ёшдаги одамлар ҳам касалланиши мумкин. Аммо, иқтисодиёти яхши ривожланган мамлакатларида умумий аҳолисининг ўртасида қари ёшдагиларнинг кўп учраши кўп кузатилмоқда. Қариликда буйрак тош касаллигининг ривожланиш кўрсаткичи эса 10 % ни ташкил қилмоқда [7]. Буйрак тош касаллиги

қайталаниш хусусияти борлиги билан тавсифланади. Бундай такрорланиш касаллик аниқланганидан кейинги 3 йил ичида содир бўлиши кузатилмоқда [5].

Тадқиқот мақсади. Буйракнинг юқорги гуруҳ косачларида майда тош шаклланганида буйрак коптокчалари ва дистал каналчаларнинг патоморфологик ўзгаришларини аниқлаш

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг урология бўлимида буйрак тош касаллиги туфайли нефроэктомия қилинган 22 нафар беморларнинг буйракги патоморфологик текширувдан ўтказилди. Буйракдан 0,5-1,0 см бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батаридан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олиниб, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Буйракнинг юқорги гуруҳ косачларида майда тошлар шаклланганида буйрак пўстлоқ қаватидан тайёрланган гистологик перпаратларнинг микроскопик таҳлилида буйракнинг коптокчаларида Шумлянский-Боумен капсуласида шишиниш, фиброцитларнинг фаол пролиферацияси кузатилади (1-расм).

1-расм. Буйракнинг пўстлоқ қисми. Коптокчалар деворида фибробластларнинг пролиферацияси. Коптокчалар атрофида диапедез қон қуйилишлар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Бундан ташқари лимфогистиоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади.

Капиллярлар турида жойлашган қон томирлар девори шишинган, эндотелиоцитларнинг десквамацияси ва фиброцитларнинг пролиферацияси кузатилади. Уларнинг оралиқларида жойлашган мезангоцитларда цитоплазмасининг гидропик дистрофияси ва ядросининг шишинганлиги қайд этилади (2-расм).

2-расм. Буйракнинг пўстлоқ қисми. Коптокчалар ичидаги капиллярлар оралиғида жойлашган мезангоцитлардаги дистрофик ўзгаришлар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Айрим кўрув майдонларида мезангоцитлар ядросининг пикнотик ҳолати, кариорекси ва карилизис жараёни қайд этилади. Найсимон каналчаларнинг кубсимон эпителий хужайраларида дистрофик ўзгаришлар қайд этилади. Шунингдек, бар гуруҳ хужайраларнинг некрози ва десквация ўчоқлари аниқланади (3-расм).

3-расм. Буйракнинг пўстлоқ қисми. Найсимон каналчалар кубсимон эпителий хужайраларида дистрофи ва некротик ўзгаришлар. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Буйракнинг юқорги қосчаларида ўрта ҳажмли тошлар шаклланганида коптокчаларда склероз ўчоқларининг шаклланиши, капиллярлар тўрилари қон томирларида деворининг контурлари ноаниқлиги, мезангоцитларда некротик ўзгаришларнинг ривожланиши ва дистал каналчаларда десквация ўчоқларининг кўпайиши қайд этилади. Катта ҳажмли тошлар шаклланганида мазкур ўзгаришларнинг склеротик ўзгаришлар билан алмашинуви кузатилади. Бундан ташқари катта тошалр шаклланганида ёнма-ён жойлашган коптокчалар сонинг ортиши кузатилади (4-расм).

3-расм. Буйракнинг пўстлоқ қисми. Ёнма-ён жойлашган коптокчалар. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Муҳокама. Гломерулосклерознинг оғирлиги биопсияда тўлиқ гиалинланган коптокчаларнинг умумий сонига нисбати сифатида тавсифланади. Қон томирларини қайта қуриш томирлар морфологиясининг параметрлари (бўшлиқ, девор қалинлиги (медиа, интима), бўшлиқ / девор нисбати) ўзгариши билан томир деворини қайта ташкил этиш деб тушунилади. Қайта қуришнинг учта шакли ажратилди: гипертрофик, эвтрофик, гипотрофик, ҳар бир ҳолатда томирнинг бўшлиғини камайтириш ёки ошириш ҳисобга олинган [1]. Шумлянский-Боумен капсуласида шишиниш, фиброцитларнинг фаол пролиферацияси, лимфогистиоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади.

Капиллярлар турида жойлашган қон томирла девори шишиган, эндотелиоцитларнинг десквамацияси ва фиброцитларнинг пролиферацияси кузатилади. Буйракнинг пўстлоқ қавати найсимон тузилмаларида некробиотик ва дистрофик ўзгаришлар фониди кистасимон ўзгаришларнинг ривожланиши кузатилади. Мазкур соҳадаги артерия, капилляр ва веноз қон томирларида морфологик ўзгаришлар аниқланмайди, уларнинг деворларида кислотали мукополисахаридлардан иборат майд ўчоқли инфильтрациялар аниқланади [2, 10]. Найсимон каналчаларнинг кубсимон эпителий хужайраларида дистрофик ўзгаришлар қайд этилади. Шунингдек, бар гуруҳ хужайраларнинг некрози ва десквамация ўчоқлари аниқланади.

Хулоса. Буйракнинг юқорги гуруҳ косачаларида тошлар шакланганида, тошларнинг ҳажми бўйича буйрак коптокчалари ва дистал каналчаларда патоморфологик ўзгаришлар келиб чиқади.

1. Майда тошлар шакланганида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар кузатилса, ўрта ҳажмди тошлар шакланганида некротик ўзгаришларнинг авж олиши қайд этилади.

2. катта ҳажмли тошлар шакланганида склеротик ўзгаришлар устунлиги кузатилади. Бу эса ўз навбатида буйрак етишмовчилигига сабаб бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Асфандияров Ф.Р., Абдулҳакимов Э. Р. Микроциркуляторное русло почек при мочекаменной болезни по данным лазерной доплеровской интраоперационной флоуметрии и морфологического исследования // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2008. № 1. С. 26-28.
2. Акименко М.А, Синельник Е.А, Потапов Е.В, Пасечник Д.Г. Морфологические особенности экспериментальной обструктивной уропатии. 3-я итоговая научная сессия молодых учёных РостГМУ 2016;(3): ст. 77-79
3. Глыбочко П. В. [и др.] Диагностика и лечение мочекаменной болезни. Что изменилось за последние 20 лет? // Саратов, науч.-мед. журн. — 2011. — № 7 (2, прил. Материалы Рос, науч, конф. с международным участием). — С. 9-12
4. Константинова О.В., Шадеркина В.А. Эпидемиологическая оценка мочекаменной болезни в амбулаторной урологической практике. Экспериментальна и клиническая урология 2015;(1):11-5.
5. Кузнецов А.И., Кашина Е.С., Лазарева Л.А., Кичатова Е.Ю., Герасимова О.Н., Мунтян И.А. Школа здоровья для пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014;16(5-4):1511–1513. eLIBRARY ID: 23401290
6. Концевая А.В., Калинина А.М., Спивак Е.Ю. Влияние обучения в школе здоровья для больных ишемической болезнью сердца на структуру затрат на медикаментозную терапию (ABC и VEN-анализ). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2008;4(3):59–64. eLIBRARY ID: 11585840
7. Goyal, S.K., Garg, S., Beniwal, S., Yadab, V. and Singal, G., 0, Biochemical Analysis of urinary calculi in patients undergoing sugery for urolithiasis- A Prospective Study, J Advan Med Dent Sci Res. 2017;5(12):92-95.26
8. Grundy S.M., Cleeman J.I., Daniels S.R. et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American heart association/ National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific statement // Circulation. – 2005. -Vol. 112. -P. 2735-2752.
9. Guidelines on Urolithiasis: guidelines/EAU / H.G. Tiselius [et al]. -Arnhem, 2007. - 38P.
10. Jumanov Z.E. Davranov O.O. “Pathomorphological Analysis of Tissue Sections Taken from the Renal Pelvis in Nephrolithiasis”. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(5): 1451-1453 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251505.29.

Иқтибос учун: Ачилов А.Т., Мамадиярова Д.У. Коптокчалар ва дистал каналчалардаги патоморфологик ўзгаришларнинг буйрак тош касаллигига боғлиқ жиҳатлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 645–648. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730514>